

O'ZBEKISTON-FRANSIYA IKKI TOMONLAMA MUNOSABATLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA ISTIQBOLDAGI TENDENSIYALARI

Norboyev Fazliddin Xidirovich

Osiyo Xalqaro universiteti tarix yo'nalishi 1 -kurs magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733410>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarining transformatsion jarayonlari hamda istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ikki davlat hamkorligining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, savdo-iqtisodiy aloqalar, mintaqaviy masalalar va tashqi siyosiy yondashuvlardagi o'zgarishlarni o'rganishda qiyosiy hamda tizimli tahlil metodlaridan foydalanilgan.

Tahlil natijalari O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi munosabatlar izchil va konstruktiv asosda rivojlanib borayotganini ko'rsatadi. Mazkur hamkorlik ikki tomonning o'zaro manfaatlariga tayangan holda shakllanayotgani aniqlangan. O'zbekiston uchun Fransiya bilan aloqalar ijtimoiy-modernizatsion jarayonlarni jadallashtirish, iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, mintaqaviy xavfsizlik va xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek fransuz tajribasi hamda texnologiyalaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Fransiya nuqtayi nazaridan esa O'zbekistonning geostrategik joylashuvi, boy tabiiy resurslari va transport-logistika salohiyati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo hududi Fransiya uchun istiqbolli hamda yangi iqtisodiy bozor sifatida baholanib, fransuz biznes subyektlari faoliyatini kengaytirish uchun qulay platforma vazifasini o'tayotgani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Fransiya, O'zbekiston Respublikasi, Markaziy Osiyo mintaqasi, strategik hamkorlik, xalqaro aloqalar, tashqi siyosiy munosabatlar, iqtisodiy integratsiya, ikki tomonlama diplomatik aloqalar.

Abstract. This article scientifically analyzes the transformational processes and future development trends of cooperation between Uzbekistan and France. During the research, comparative and systematic analysis methods were employed to identify the priority areas of bilateral cooperation, as well as to examine changes in trade-economic relations, regional issues, and foreign policy approaches of the two countries.

The findings demonstrate that relations between Uzbekistan and France are developing consistently on a constructive basis. It has been determined that this cooperation is formed on the foundation of mutual interests. For Uzbekistan, relations with France create opportunities to accelerate social modernization processes, expand economic and investment cooperation, develop industrial sectors, strengthen collaboration on regional security and within international organizations, and effectively utilize French experience and technologies.

From the perspective of France, Uzbekistan's geostrategic location, rich natural resources, and transport-logistics potential are of significant importance. Furthermore, Uzbekistan, along with the broader Central Asian region, is regarded by France as a promising and emerging economic market, serving as a favorable platform for expanding the activities of French business circles.

Keywords: *France, Republic of Uzbekistan, Central Asian region, strategic cooperation, international relations, foreign policy relations, economic integration, bilateral diplomatic relations.*

Аннотация. *В данной статье с научной точки зрения анализируются трансформационные процессы и перспективные направления развития сотрудничества между Узбекистаном и Францией. В ходе исследования с использованием сравнительного и системного методов анализа были изучены приоритетные направления двустороннего взаимодействия, изменения в торгово-экономических связях, региональных вопросах и внешнеполитических подходах сторон.*

Результаты исследования показывают, что отношения между Узбекистаном и Францией развиваются последовательно и на конструктивной основе. Установлено, что данное сотрудничество формируется на базе взаимных интересов двух государств. Для Узбекистана взаимодействие с Францией открывает возможности для ускорения процессов социальной модернизации, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, развития промышленного сектора, укрепления взаимодействия по вопросам региональной безопасности и в рамках международных организаций, а также эффективного использования французского опыта и технологий.

С точки зрения Франции, важное значение имеют геостратегическое положение Узбекистана, его богатые природные ресурсы и транспортно-логистический потенциал. Кроме того, Узбекистан и в целом регион Центральной Азии рассматриваются Францией как перспективный и новый экономический рынок, выступающий благоприятной платформой для расширения деятельности французских деловых кругов.

Ключевые слова: *Франция, Республика Узбекистан, регион Центральной Азии, стратегическое сотрудничество, международные отношения, внешнеполитические связи, экономическая интеграция, двусторонние дипломатические отношения.*

KIRISH

Fransiya zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida muhim siyosiy va iqtisodiy salohiyatga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Boy tarixiy-madaniy merosi, rivojlangan demokratik institutlari hamda innovatsion taraqqiyot modeli ushbu davlatning xalqaro maydondagi nufuzini belgilab beradi. Bundan tashqari, United Nations Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi sifatida Fransiya global xavfsizlik va xalqaro siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etib kelmoqda. Shu bilan birga, mamlakat European Union doirasidagi yetakchi iqtisodiy markazlardan biri sanaladi. Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishganidan so'ng Fransiya mintaqa bilan diplomatik aloqalarni yo'lga qo'ygan dastlabki Yevropa davlatlari qatoridan o'rin oldi. Jumladan, Uzbekistan bilan ham siyosiy-diplomatik munosabatlar qisqa muddat ichida shakllantirildi. Biroq uzoq vaqt davomida o'zbek-fransuz aloqalari ikki davlat tashqi siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmadi. Bunga O'zbekistonning Russia, China, United States, Germany, South Korea va Japan kabi yirik davlatlar bilan faol iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirgani ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi.

Ikki tomonlama hamkorlikning dastlabki bosqichlarida tomonlarning ustuvor yondashuvlari o'rtasida ayrim tafovutlar mavjud edi. Fransiya asosan institutsional islohotlar,

davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish hamda huquqiy-me'yoriy tizimni modernizatsiya qilish masalalariga e'tibor qaratgan bo'lsa, O'zbekiston iqtisodiy manfaatlar, investitsiyalar oqimini ko'paytirish va savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishni asosiy vazifa sifatida ko'rgan. Mazkur farqlar ma'lum davr mobaynida hamkorlikning to'liq va muvofiqlashtirilgan tarzda rivojlanishiga to'sqinlik qilgan omillardan biri sifatida namoyon bo'ldi.

Shunga qaramay, keyingi yillarda O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi munosabatlarda yangi bosqich shakllanayotgani kuzatilmoqda. Siyosiy muloqotning faollashuvi, iqtisodiy sheriklik ko'lamining kengayishi hamda madaniy-gumanitar aloqalarning mustahkamlanishi hamkorlikning sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarilganini ko'rsatadi. Ayniqsa, energetika, transport-logistika, ta'lim, turizm va investitsiya sohasida qo'shma loyihalarning ortib borayotgani ikki davlat manfaatlarining o'zaro uyg'unlashayotganidan dalolat beradi.

TAHLIL METODLARI VA USLUBLARI.

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil hamda prognozlashtirish metodlaridan samarali foydalanildi. Mazkur metodlar o'zbek-fransuz hamkorligining shakllanish jarayonlari, rivojlanish dinamikasi va istiqboldagi yo'nalishlarini kompleks tarzda tahlil qilish imkonini berdi.

Tizimli yondashuv tadqiqot obyektini o'zaro bog'langan elementlar majmui sifatida o'rganishga xizmat qiladi. Ushbu metod orqali hamkorlik jarayonlariga ta'sir ko'rsatuvchi ichki omillar, tashqi siyosiy muhit hamda ular o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Natijada ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning siyosiy, iqtisodiy va institutsional jihatlari yagona tizim doirasida baholandi.

Qiyosiy tahlil metodi yordamida o'zbek-fransuz munosabatlarining turli davrlardagi holati o'zaro taqqoslandi, shuningdek ularning boshqa xalqaro hamkorlik modellari bilan o'xshash va farqli tomonlari aniqlashtirildi. Mazkur usul hamkorlikning rivojlanish bosqichlari hamda undagi asosiy o'zgarish tendensiyalarini aniqlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

Prognozlashtirish metodi esa mavjud siyosiy-iqtisodiy jarayonlar, tarixiy tajriba hamda zamonaviy rivojlanish omillarini tahlil qilish asosida O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi hamkorlikning istiqboldagi ehtimoliy yo'nalishlarini baholash imkonini berdi. Ushbu metod orqali ikki tomonlama aloqalarning kelgusidagi rivojlanish sur'atlari va ustuvor sohalari yuzasidan ilmiy xulosalar shakllantirildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Mazkur tadqiqot mavzusi ko'p qirrali va murakkab xarakterga ega bo'lib, hozirgi kungacha ilmiy adabiyotlarda to'liq va kompleks tarzda tadqiq etilmagan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Shunga qaramay, Fransiyaning zamonaviy tashqi siyosati, uning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik strategiyasi, mintaqadagi siyosiy va iqtisodiy manfaatlari, hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari hamda mavjud muammolari yuzasidan qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Bundan tashqari, Fransiyaning Markaziy Osiyoda boshqa tashqi siyosiy kuchlar bilan raqobati, ayniqsa European Union doirasidagi geosiyosiy jarayonlardagi ishtiroki ham tadqiqotchilar e'tiboridan chetda qolmagan.

Shuningdek, Uzbekistan va France o'rtasidagi tarixiy aloqalar, ikki davlat siyosiy tizimlarining o'ziga xos jihatlari, tashqi siyosiy yondashuvlarining qiyosiy tahlili hamda O'zbekistonning geosiyosiy strategiyasi bilan bog'liq masalalar bo'yicha ham ilmiy tadqiqotlar

olib borilgan. Ushbu yo'nalishlarda fransuz va xorijiy siyosatshunoslik maktablari vakillari tomonidan muhim ilmiy qarashlar ilgari surilgan.

Xususan, Jacques Barrat, Colin Ferro, Charlotte Wang, Frédéric Bozo, Frédéric Charillon, Armand Colin, Marie Kessler, Jacques Delors, Hubert Védrine, Thomas Gomart, Robert Aldrich, John Connell hamda Christian Lequesne kabi olim va mutaxassislarning ilmiy ishlari mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar rivojiga muhim hissa qo'shgan.¹

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi hamda Markaziy Osiyo mamlakatlari tadqiqotchilarining ilmiy ishlari ham O'zbekiston–Fransiya munosabatlarini mintaqaviy nuqtayi nazardan o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Fransiyaning Markaziy Osiyodagi siyosiy va iqtisodiy manfaatlari, mintaqa davlatlari bilan hamkorlik mexanizmlari hamda geosiyosiy jarayonlardagi o'rni bilan bog'liq masalalar qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu yo'nalishda S. M. Yun, P. P. Timofeyev, D. B. Nishanov, S. V. Jukov hamda O. B. Reznikova kabi mutaxassislarning ilmiy ishlari alohida e'tiborga loyiqdir. Ularning tadqiqotlarida Fransiya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning siyosiy, iqtisodiy va strategik jihatlari keng yoritilgan.²

O'zbekistonda esa O'zbekiston–Fransiya aloqalari asosan mamlakat tashqi siyosatining umumiy yo'nalishlari, ikki davlatning siyosiy-huquqiy tizimlari, ularning o'xshash va farqli jihatlari, shuningdek tarixiy va madaniy aloqalar kontekstida o'rganilgan. Shu bilan birga, ikki tomonlama hamkorlikning diplomatik va madaniy asoslari ham mahalliy tadqiqotchilar e'tiborida bo'lib kelmoqda. Mazkur mavzular yuzasidan R. Farmonov, Q. Jo'rayev, A. Ayrapetov, L. Tereshenko, E. Nuritdinov, M. Rahimov, S. Saidolimov hamda S. Usmanov kabi olimlarning ilmiy ishlari muhim manba sifatida xizmat qiladi³.

¹ Géopolitique de l'Ouzbékistan asarida Jacques Barrat, Coline Ferro va Charlotte Wang tomonidan O'zbekistonning geosiyosiy ahamiyati tahlil qilingan (Paris: SPM, 2011. – 215 b.). Fransiya tashqi siyosati masalalari Frédéric Bozoning La Politique étrangère de la France depuis 1945 (Paris, 2012. – 320 b.) hamda Frédéric Charillonning La Politique étrangère de la France (Paris, 2011. – 287 b.) asarlarida keng yoritilgan.

Shuningdek, Marie-Christine Kesslerning La politique étrangère de la France. Acteurs et processus (Paris, 1999. – 412 b.), Jacques Delorsning Le Nouveau concert européen (Paris, 1992. – 176 b.) hamda Hubert Védrinening Les mondes de François Mitterrand (Paris, 1996. – 521 b.) tadqiqotlari ham mavzuni o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Bundan tashqari, Thomas Gomart, Robert Aldrich, John Connell hamda Christian Lequesnelarning ilmiy ishlari Fransiyaning xalqaro siyosati va xavfsizlik strategiyasini tadqiq etishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

² Юн С.М. Сравнительный анализ политики Германии, Великобритании и Франции в Центральной Азии, журнал Сравнительная политика, 2011 №4, Т.2, стр.50-64; Тимофеев П.П. Политика Франции на постсоветском пространстве, журнал Современная Европа, 2013 №2 (54), стр.86-100; Нишанов Д.Б. Внешняя политика Республики Узбекистан :в 90-е годы XX века, автореферат, Москва 2008; Жуков С.В., Резникова О. Б. Центральная Азия в социально -экономических структурах современного мира. М., Московский общественный научный фонд, 2001.

³ Mahalliy tadqiqotchilar orasida A. G. Ayrapetovning O'zbekistonning Yevropa siyosatiga bag'ishlangan ilmiy ishlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular “Европейская политика Узбекистана” (Toshkent, 2005. – 186 b.) hamda “Внешняя политика Узбекистана: политика и

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbek-fransuz hamkorligidagi joriy o'zgarishlarni biz quyidagi yo'nalishlarga ajratishimiz mumkin:

1. Hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash masalasida. O'zbekiston-Fransiya hamkorligi evolyutsiyasidagi asosiy muammo ustuvor yo'nalishni belgilash masalasi edi: Fransiya O'zbekistonning rivojlanishida asosiy

urg'u tashkiliy va ma'muriy hamda qonunchilik islohotlariga berilishi kerak deb hisoblab kelgan bo'lsa, O'zbekiston uchun asosiy muzokara mavzusi investitsiya va savdo masalalari edi. Bu esa hamkorlikning ilk davrlaridanoq o'zaro harakatlar kordinatsiyasiga to'liq erishishga halaqit berdi.

Biroq, Fransiya hukumatining so'nggi yillarda butun Markaziy Osiyoga bo'lgan taktik siyosati qayta shakllanmoqda. Xususan, 2020 yil Fransiya hukumatining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy munosabatlari bo'yicha maxsus vakili Paskal Loro o'zining intervyusida, Fransiya uchun mintaqaning qayta ahamiyat kasb eta boshlashini quyidagi omillar: mintaqa geografiyasi va uning qudratli qo'shnilari (Xitoy va Rossiya) faollashuvi, yirik tabiiy va inson zahiralari, sanoat va turistik salohiyati, va istiqbolda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan yagona mintaqaviy ichki bozor bilan bog'lagan holda, "Fransiya Markaziy Osiyo uchun ideal hamkor: biz ichki siyosatda mutlaqo neytralmiz, biroq sizning mamlakatlaringiz uchun juda ko'p narsa bera olishimiz mumkin. Ko'pgina qo'shnilarimizdan farqli ravishda, takrorlayman, biz sizning ichki ishlarigizga aralashmaymiz, mustaqilligingizni hurmat qilamiz va shunchaki sizning so'rovlarigizga javob beramiz va ehtiyojlarigizni qoniqtirishga harakat qilamiz"[3] deya ta'kidladi. Demak, Fransuz rasmiy doiralarda Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlarini siyosiy - ijtimoiy modernizatsiya qilish, demokratlashtirish, ichki o'zgarishlarni amalga oshirish o'rniga o'zaro munosabatlarga kirishganda "neytral hamkor" tushunchasi faol qo'llamoqda.

2. Savdo-iqtisodiy hamkorlikga doir. Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo va investitsiya sohasidagi sherikchilik munosabatlariga e'tibor qaratilsa, biroz kutilmagan ko'rsatkichlarga guvoh bo'lish mumkin. Misol uchun, 2019 yil yakuniga ko'ra, Fransiya O'zbekistonning davlat tashqi qarzi bo'yicha (o'zlashtirilgan investitsiyalar bo'yicha) 4-o'ringidagi hamkori - Yevropada birinchi (Xitoy, Yaponiya, Koreyadan keyin)-345,8 mln \$. Ammo, Fransiya O'zbekistonning savdo hamkorlari beshligiga kirmaydi, u O'zbekistonning 2020 yil yakuniga ko'ra

экономика” (Toshkent, 2001. – 214 b.) asarlarida yoritilgan. L. P. Tereshchenkoning “Узбекистан и Франция: грани сотрудничества” (Toshkent, 2000. – 148 b.) asari ham ikki davlat hamkorligini tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi.

Shuningdek, E. Nuriddinovning “Международное сотрудничество Республики Узбекистан со странами Европы” (Toshkent: Cho'lpon, 2002. – 231 b.) tadqiqotida O'zbekistonning Yevropa davlatlari bilan xalqaro hamkorligi masalalari ko'rib chiqilgan. Q. Jo'rayev tomonidan Fransiya tajribasi asosida saylov tizimi va ko'ppartiyaviylik masalalariga bag'ishlangan dissertatsiyalar yozilgan bo'lib, ular 1999 va 2009 yillarda himoya qilingan (320 b. va 373 b.).

Bundan tashqari, S. Saidolimov hamda S. Usmanovlarning “Узбекистон ва Франция: тараккиётнинг янги босқичидаги ҳамкорлик” nomli kitob-albomi (Toshkent: O'zbekiston, 2019. – 240 b.) zamonaviy ikki tomonlama aloqalarni yoritishga bag'ishlangan. R. F. Farmonovning Fransiya siyosiy rivojlanishiga oid doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati esa Moskva shahrida 1992 yilda nashr etilgan bo'lib, 35 betdan iborat.

20-chi tashqi savdo hamkori (Yevropa mamlakatlari ichida 7chi, YI ga a'zo mamlakatlar ichida 6chi). Fransiya uchun esa, O'zbekiston 120-savdo hamkor, Fransiyadan import bo'yicha 106-o'rinda, eksport bo'yicha 146-o'rindagi hamkori.

Ikki tomonlama hamkorlikning transformatsiyaga uchragan sohasi sohalaridan biri fransuz biznes strukturalarining O'zbekistonga kirib kelishidir. Fransiyaning tadbirkorlar birlashmasi bo'lmish MEDEF International⁴ tashkilotida 1992 yildan

4 MEDEF- Fransiya korxonalar harakati, fransuz tadbirkorlarining eng yirik tarmog'i. Savdo-sanoat palatasi vazifasini bajaradi. 1998 yil Fransuz ishchilari milliy kengashi o'rnida tashkil etilgan. buyon O'zbekiston -Fransiya ishchi kengashi faoliyat yuritsada faqatgina, 2015 yilga kelib bu kengash O'zbekistonda faollashdi. Shu yilda MEDEF va O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi o'rtasida O'zaro anglashuv memorandum imzolandi, bu esa keying 5 yil davomida ko'pgina fransuz kompaniyalarining O'zbekistonga kirib kelishi uchun yo'l ochdi. Agarda, 2019 yilga qadar O'zbekistonda Fransiyaning Alstom transport, CNH France S.A., Euromedex, Laboratoire innotech international, Legrand SNC, Sanofi-aventis groupe, Thales international kompaniyalari faoliyat olib borgan bo'lsa va bu korxonalarining asosiy qismi qishloq xo'jaligi va farmasevtika sohasida faoliyat olib borgan bo'lsa, birgina 2019-2020 yillarda Orexloisirs, Compagne des Alpes, Geode, Egis (arxitektura, turizm); Orano (uran); Assystem (energoboshqaruv); Total Eren (elektrenergiyasi); Suez (suv ta'minoti); Semmaris (agrologistika); Carrefour (savdo) kabi 10dan ortiq yirik fransuz kompaniyalari O'zbekistonda ish boshladi.

Ushbu O'zbekiston bozoriga kirib kelayotgan yangi fransuz kompaniyalarining katta qismi moliyaviy-iqtisodiy ekspertiza va konsalting/loyihalashtirish hamda biznesni rivojlantirish sohalarida faoliyat yuritadi. Xususan, 2020 yil 9 dekabr kuni O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi va Fransiyaning yillik savdo aylanmasi 9 mlrd yevro bo'lgan Rungis Semmaris kompaniyasi o'rtasida "Meva va sabzavot ulgurji savdo bozorlari tarmoqlarini tashkil etish bo'yicha hadli bitim" imzolandi. Unga ko'ra, O'zbekistonda, birinchi o'rinda Toshkent, Samarqand va Andijonda 8ta agrologistika markazlari va 3ta ulgurji savdo bozorlari tashkil etiladi. Mazkur loyiha O'zbekiston qishloq xo'jaligini tuzulmaviy isloh qilishga va har yili noto'g'ri hosilni yig'ib olish va saqlash natijasida yo'qotiladigan meva va sabzavot hajmini 30% gacha qisqartirishga xizmat qiladi. Loyiha orqali 10 ming yangi ish o'rini yaratilishi rej alashtirilgan.

Boshqa bir muhim loyiha Fransiyaning Suez kompaniyasi va Toshkent shahar hokimiyati, O'zbekiston Respublikasi Uy-joy communal xo'jaligi vazirligi o'rtasida amalga oshirilmoqda. Yetti yilga mo'ljallangan (2020-2027 yy.) va qiymati 142 million yevro bo'lga loyiha Toshkent shahar suv ta'minoti tarmoqlarini modernizatsiya qilish va bu tarmoqlarni boshqarish tizimini xalqaro standartlarga mos holda optimizitsiyalashga qaratilgan. Loyiha suv ta'minoti boshqaruvi, qurilish - montaj ishlaridan tashqari konsalting va kadrlar malakasini oshirish bilan shug'ullanuvchi O'zbekistonda Markaziy Osiyoda yagona hisoblanuvchi "Uzbekistan water academy" (O'zbekiston suv akademiyasi) ni tashkil etish bilan bog'liq chora-tadbirlarni ko'zda tutgan.

Fransuz kompaniyalari O'zbekiston hukumati bilan energetika sohasida ham keng qamroli hamkorlikni yo'lga qo'ya boshladi. 2019 yil Total Eren kompaniyasi bilan Quyosh elektrostansiyasini isha tushirish; Assystem korxonasi bilan elektr energiyasini ishlab chiqarish, transportirovka va taqsimlashning yangi tarmoqlarini yaratish; Orano kompaniyasi bilan esa Uran

qazib olish bo'yicha qo'shma korxonalar (51% Orano, 49% Ekologiya qo'mitasi) tuzish bo'yicha kelishuvlarga erishildi.

Demak, Fransiya va O'zbekiston iqtisodiyotning real sohasida hamkorligi "davlat-xususiy sherikchilik" asosida olib borilmoqda: Fransiya tomonidan asosiy investorlar va tashabbuskorlar sifatida xususiy kompaniyalar va O'zbekistondan esa hukumat idoralari (vazirlik, agentlik, hokimliklar va b.q.) ishtirok etmoqda;

O'zbekiston-Fransiya savdo-iqtisodiy hamkorligi rivojlangan va rivojlanmagan mamlakatlar o'rtasidagi an'anaviy "mablag'/investitsiya evaziga hom-ashyo" ya'ni "donor-retsipient" hamkorlik sxemasi asosida qurilgan deb bo'lmaydi. Hamkorlik O'zbekiston uchun strategik sohalarda (qishloq xo'jaligi, logistika, energetika, turizm, melioratsiya va b.q.) asosiy maqsadi ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmani takomillashtirishga yo'naltirilgan, ilg'or bilim va tajribani yetkazish, standartlashtirish bo'lgan uzoq muddatli loyihalar bazisida qurilmoqda. Loyihalarni ishlab chiqish, koordinatsiya qilish va boshqarish-barchasida fransuz kompaniyalari doimo to'liq ishtirok etmoqda. Asosiysi, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan ko'plab xorijiy kompaniyalar orasida fransuz korxonalar va tashkilotlari yirik loyihalar ekspertizasini amalga oshirish va konsulting xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha o'zbek milliy bozorni egallashga harakat qilmoqda.

3. Hamkorlikning mintaqaviy asoslari. Agarda yuqoridagi ikki o'zgarishlar asosan Fransiya hukumati va biznes doiralari O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoga bo'lgan munosabatidagi o'zgarish bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, o'zbek-fransuz hamkorligidagi mintaqaviy masalalardagi o'zgarishlar O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi (YI) bilan hamkorlikni mustahkamlashga bo'lgan intilishlarini o'zida aks ettiradi.

Aslida, O'zbekiston Yevropa Ittifoqi bilan o'zaro muloqoti va sherikchilik aloqalari rivojlantirib borish, savdo investitsion va moliyaviy hamkorlikni rivojlantirish, yuksak texnologiyalar transferi, ilm-fan, texnika, ta'lim, ekologiya, sog'liqni saqlash, va madaniyat sohasidagi o'zaro manfaatli aloqalar, hamda mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash hamkorlikning muhim yo'nalishlari deya hisoblaydi

Xulosa

So'nggi yillarda Uzbekistan va France o'rtasidagi hamkorlik munosabatlari bosqichma-bosqich rivojlanib borayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, Fransiya kompaniyalarining O'zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlaridagi ishtiroki kengayib borayotgani hamda O'zbekistonning GSP+ tizimiga qo'shilishi ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning yanada faollashishiga xizmat qilishi mumkin. Mazkur omillar kelgusida o'zaro savdo aylanmasi hajmini oshirish va investitsion hamkorlikni mustahkamlash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Shunga qaramay, o'zbek-fransuz hamkorligi rivojida ayrim muammolar va cheklovchi omillar ham mavjud. Jumladan, geografik masofa, ikki tomonlama hamkorlik institutlarining yetarli darajada shakllanmaganligi, doimiy muloqot mexanizmlarining cheklanganligi hamda O'zbekistonning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuv jarayonining nisbatan kech boshlanganligi hamkorlik sur'atlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda.

Biroq mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy yo'nalishlarda ijobiy o'sish dinamikasi saqlanib qolmoqda. Shu bilan birga, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik hali to'liq diversifikatsiyalashgan strategik sheriklik darajasiga yetmagan bo'lib,

tomonlar hozirgi bosqichda hamkorlikning eng ustuvor va istiqbolli yo'nalishlarini shakllantirish jarayonini davom ettirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International monetary fund, World Economic Outlook Database, October 2018, Report for Selected Countries and Subjects, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx>
2. France Economic Outlook, February 29, 2019, <https://www.focus-economics.com/countries/france>
3. Паскаль Лоро. Франция- идеальный партнер для Центральной Азии. <https://cabar.asia/ru/paskal-loro-frantsiya-idealniy-partner-dlya-stran-tsentralnoj-azii>. 13.03.2020
4. Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан (за январь-декабрь 2020). Госкомстат 2021б стр.6
5. Fiche repères économiques pays. Ouzbékistan. Direction de la diplomatie économique. 2019. P.1
6. Делегация Medef International приняла участие в деловом форуме <https://invest.gov.uz/ru/mediacenter/news/delegatsiya-medef-international-prinyala-uchastie-v-delovom-forume/>
7. Франциянинг Rungis Semmaris kompaniyasi kumagida Uzbekistonning sakkiz viloyatida agrologistika markazlari yaratiladi. <https://invest.gov.uz/uz/mediacenter/news/with-the-support-of-the-french-company-rungis-semmaris-agrological-centers-will-be-created-in-eight-regions-of-uzbekistan/>
8. SUEZ wins a 142 million euros contract to modernize and improve water services for the capital city of Uzbekistan. <https://www.suez.com/en/news/press-releases/suez-wins-a-contract-to-modernize-and-improve-water-services-for-the-capital-city-of-uzbekistan>
9. NON-TECHNICAL SUMMARY- 131,35 MWp Solar Tracking Bi-Facial PV project - Tutly Uzbekistan. 20 november 2020. Available at <https://www.tota!->
10. Uzbekiston Respublikasiing "Uzbekiston Respublikasi Tashki siёсий faoliyati konsepsiyasi tugrисида"ги № УР^-330 сонли конуни// Олий Мажлис ахборотномаси, 2012, 9/1 (1437)-сон, 13-б.
11. Президент Узбекистана встретился с международными консультантами. <https://president.uz/ru/lists/view/4251>
12. Uzbekistan Country Information (GSP Hub). Monitoring missions and priorities in Uzbekistan. <https://gsphub.eu/country-info/Uzbekistan>
13. Uzbekistan joins EU's GSP+ arrangement. 9 april 2021. Official site of European Commission. Available at <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2263>